

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ.**СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ.****Джураева Шоира Исроиловна**

Преподаватель русского языка и литературы кафедры «История и филология»

Азиатский международный университет.

Бухара, Узбекистан.

jurayevashoira74@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284209>

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, как учеников национальной школы при обучении русскому языку надо научить интонационным навыкам устной речи, развивать и совершенствовать эти навыки.

Ключевые слова: русскому языку, национальной школы, автоматизация, навыков.

IMPROVING INTONATION SKILLS.**SYSTEM OF EXERCISES.**

Abstract. This article describes how students of a national school, when learning Russian, should be taught intonation skills of oral speech, and how these skills should be developed and improved.

Key words: Russian language, national school, automation, skills.

При обучении русскому языку учащихся национальной школы важную роль играет развитие и совершенствование устной речи интонационных навыков.

Работа над интонацией русского языка в национальной школе неразрывно связана с решением ряда таких методических задач, как коррекция и автоматизация навыков произношения звуков и звукосочетаний, развитие навыков восприятия и различения на слух основных типов интонационных конструкций (ИК), выработка и совершенствование навыков воспроизведения основных типов ИК; выработка слитного произношения распространенных предцентровых и постцентровых частей ИК в нормальном темпе; совершенствование интонационных навыков в связи с развитием устной речи.

Успешное выполнение этих задач возможно только при регулярном выполнении упражнений. Материал предлагаемых упражнений расположен по нарастающей сложности, и каждое задание в них одинаковой трудности.

Обучение интонации в национальной школе целесообразно проводить по системе, разработанной Е. А. Брызгуновой. Русский язык насчитывает 7 типов **интонационных конструкций (ИК)**, которые служат важнейшим средством выражения смысла звучащих предложений:

Это книга брата. (ИК-1) Чья это книга? (ИК-2)

Это книга брата? (ИК-3)

А тетрадь где? (ИК-4)

Какая сегодня погода! (ИК-5)

Как холодно! (ИК-6)

Какой он отличник! (ИК-7)

Каждый тип ИК может состоять из центральной, предцентральной и постцентральной частей. Центральная часть состоит из одного слога. Предцентральная и постцентральная части могут состоять из одного слога или нескольких слов, которые произносятся слитно:

Оля / пьёт / сок

Предцентр центр постцентр

Оля / пьет сок Оля пьет / сок

центр постцентр предцентр центр

Центр ИК может передвигаться. Передвижение интонационного центра в одних случаях изменяет смысл предложения, а в других лишь уточняет.

В потоке речи каждый тип ИК представлен рядом реализаций: нейтральных и модальных. Нейтральные реализации различаются по степени выраженности компонентов интонации. Модальные реализации имеют какую-либо особенность строения, предназначенную для выражения добавочных значений обычно эмоционально-стилистического характера, например удивления в вопросе, вызова в ответе и т. д. Выработка и коррекция интонационных навыков проводятся на материале нейтральных реализаций ИК. Только после автоматизации навыка можно ознакомить учащихся с модальными реализациями.

1. Развитие навыков восприятия и различения на слух основных типов интонационных конструкций

Обучение интонации следует начинать с упражнений, развивающих слуховое восприятие и наблюдательность учащихся. До прослушивания упражнений необходимо обратить внимание на трудности, связанные с восприятием той или иной интонационной конструкции. Например, при выработке навыка восприятия ИК-1 необходимо обратить внимание на понижение тона, начиная с центральной части; ИК-3 на резкое повышение и резкое понижение тона ниже среднего в пределах центральной части и т. д.

В качестве примера можно привести следующие задания:

1. Слушайте. Обратите внимание, как завершенность мысли в повествовательных предложениях выражается понижением тона (ИК-1).

Проходит паролод (1). Плыуют орудийные башни (1). Москва остается позади (1).

Туман (1). Звезды гаснут(1). Светает(1). (А. Гайдар).

2. Слушайте. Следите за изменением тона в вопросительных предложениях с вопросительным словом (**ИК-2**).

Кто(2) это? Что(2) это? Что(2) ты делаешь?

Что делает **Андрей(2)**? **Как(2)** ты учишься? 2 Как учится **Катя(2)**? **Сколько(2)** тебе лет? Сколько лет твоему **брату(2)**? **Когда(2)**?

Здесь и далее цифры над буквами в словах обозначают тип интонационной конструкции и место интонационного центра.

Когда(2) ты приехал? Когда приехал **Сергей(2)**?

3. Слушайте. Следите за изменением тона в предложениях, выражающих высокую степень проявления признака (**ИК-5**)

Какая(5) ночь! Какая(5) погода! Удивительная(5) пора! Какая(5) девушка! Как(5) она поет! Сколько(5) в ней доброты!

Какие(5) стихи! Настоящая(5) поэзия!

Задания к упражнениям можно несколько усложнить.

■1. Слушайте. Скажите, на каком слоге наблюдается понижение тона ниже среднего.\

Как изменяется тон на постцентральной части повествовательных предложений?

2. Слушайте. Скажите, на каком слоге наблюдается изменение тона. Как изменяется тон на постцентральной части вопросительных предложений с вопросительным словом?

3. Скажите, на каком слоге изменяется тон в предложениях, выражающих высокую степень проявления признака. Как он изменяется?

На последующих занятиях развивается слуховое восприятие одного из трудных для нерусских учащихся интонационных средств сигматического членения.

Учащиеся должны быть знакомы с понятием синтагмы как средства, объединяющего в единое целое слова, связанные между собой по смыслу и интонационно.

Важно показать, что синтагматическое членение происходит не произвольно, а в зависимости от распространенности синтагм и отношения говорящего к высказываемому.

В каждом случае членение возможно, если позволяют синтаксические связи слов.

Материалом для наблюдений при этом могут быть небольшие диалоги, фрагменты монологической речи.

1. Прослушайте. Скажите, на сколько интонационных групп членится данное предложение.

Из школы приходишь домой, обедаешь, немного отдохнешь и принимаешься за работу.

2. Прослушайте. Скажите, где возможна и где невозможна пауза в последующих предложениях.

Прекрасен мир музыки. Войти в него может каждый. Для одного музыка раскроет свои двери только тогда, когда он будет взрослым, а другого увлечет уже в школьном возрасте.

II. Выработка и совершенствование навыков воспроизведения основных типов интонационных конструкций.

Этот вид упражнений направлен на развитие навыков интонирования основных типов ИК. Вначале произношение интонационных конструкций отрабатывается по одному типу на изолированных повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях, т. е. там, где они проявляются наиболее ярко. Например,

ИК-1 в простых повествовательных предложениях (Наташа была в кино(1)); **ИК-2 в вопросительных предложениях с вопросительным словом** (Когда(2) Наташа была в кино?);

ИК-3 в вопросительных предложениях без вопросительного слова (Наташа была(3) в кино?);

ИК-4 в неполных вопросительных предложениях с сопоставительным союзом а. (А Наташа? (4));

ИК-5 — в предложениях, выражающих высокую степень проявления качества или количества

(Какой(5) у Наташи голос!).

При этом обращается внимание на характер изменения тона не только в предцентральной и постцентральной частях. С этой целью на первом этапе привлекаются предложения, состоящие из трёх составленных частей:

предцентральной – центральной - постцентральной 1/3

Вы были в Москве?

1. Слушайте и повторяйте, пожалуйста, во время пауз. Обратите внимание, как интонируются повествовательные предложения (ИК-1).

Мы слышим **самые(1)** разнообразные звуки. Завывает **ветер(1)** ...

Шелестит **листья(1)**... Шумят **леса(1)**...Щебечут **птицы(1)**. Во дворе мычит **теленки(1)** .

Гогочут **гуси(1)**. На улице гудят **машины(1)**.

После усвоения одной ИК обрабатывается интонирование следующей ИК в диалогах, в которые включается ранее усвоенный тип. Для этого подбираются такие предложения, значения которых различаются только типом интонационной конструкции.

Известно, что высказывание есть результат взаимодействия синтаксической конструкции, ее лексического состава, интонация и смыслового взаимодействия с предшествующим или последующим предложением. Соотношение этих средств при оформлении разных высказываний может быть различным. В одних случаях значение предложения выражается компонентами синтаксической конструкции. Например, в предложении *Вы были когда-нибудь в деревне?* значение вопроса выражено формой прошедшего времени от глагола *быть* плюс *когда-нибудь*. Интонация при этом выполняет сопроводительную функцию. В других случаях значение предложения не оформляется компонентами синтаксической конструкции. Например, в предложениях *Вы были в деревне(1)*. *Вы были в деревне(3)?* значения вопроса и сообщения выражены только типами ИК. Интонация в данных высказываниях играет различительную роль. Особенностью типов ИК русского языка в отличие от многих национальных языков является их большая функциональная нагрузка при выражении коммуникативных значений. Именно поэтому выработку и совершенствование навыков воспроизведения типов ИК следует проводить в таких парах предложений, в которых интонационные конструкции выполняют смысловозначительную функцию.

1. Слушайте и читайте диалоги вместе с учителем. Обратите внимание, как в русском языке с помощью интонации выражается значение вопроса и сообщения (ИК-3 и ИК-1).

- Вы давно(3) приехали в Москву?
- Нет, недавно(1),
- Надолго(3)?
- Надолго(1). Я пробуду здесь все лето(1) .
- У тебя есть(3) билет на московский поезд?
- Есть(1).
- В купированном(3) вагоне?
- В купированном(1) вагоне.

2. Поговорите с вашим товарищем. Вы спрашиваете его, а он отвечает. Меняйтесь ролями: ваш товарищ спрашивает, а вы отвечаете.

3. Запишите себя на аудио. Сравните свою запись с образцом. Проанализируйте допущенные ошибки.

На следующем этапе даются предложения с различным расположением интонационного центра.

Выполнение упражнений в такой последовательности вырабатывает у учащихся навык передвижения центра ИК, который в русском языке является ведущим средством смыслового выделения слова в предложении.

Для упражнений этого типа нужно подобрать такие предложения, коммуникативные значения которых выражаются посредством двух интонационных конструкций, различающихся лишь местом центра.

1. Слушайте и повторяйте, пожалуйста, во время пауз. Обратите внимание, как передвижением интонационного центра меняются смысловые отношения в повествовательных предложениях (ИК-1).

Андрей едет в деревню(1). Летом в городе очень жарко...

Андрей(1) едет в деревню. А Оля остается в городе...

Вчера я получил письмо от брата(1). Сестра еще не умеет писать...

Вчера(1) я получил письмо от брата. А сегодня почту еще не разносили....

Наташа занимается фигурным катанием(1). А художественной гимнастикой она никогда не занималась...

Наташа(1) занимается фигурным катанием. А Оля еще не умеет ходить на

Коньках...

2. Слушайте и повторяйте, пожалуйста, во время пауз. Обратите внимание, как передвижением интонационного центра меняются значения предложений (ИК-2).

а) Вот(2) где он спрятал!

Вот где(2) он спрятался? б) Вот(2) что он делает!

Вот(2) что он делает?

в) Вот(2) как он учится! Вот как(2) он учится?

г) Вот(2) куда он едет! Вот куда(2) он едет?

Можно использовать вопросо-ответные упражнения. При выполнении таких упражнений учащиеся убеждаются в том, что от правильного выделения слов в предложении передвижением интонационного центра зависит не только фонетическая структура типа ИК, но и содержание вопроса и ответа.

1. Слушайте и повторяйте во время пауз вопросы и ответы на них, полные и краткие. Обратите внимание на передвижение центра в вопросительных предложениях без вопросительного слова (ИК-3).

- В походе школьники ночевали(3) в шалашах?

- Да, в походе школьники ночевали(1) в шалашах.

- Да, ночевали(1) ...
- В походе школьники ночевали(1) в шалашах?
- Да, в походе школьники ночевали(1) в шалашах.
- Да, в походе...
- В походе школьники ночевали(3) в шалашах?
- Да, в походе школьники ночевали(1) в шалашах.
- Да, школьники(1) ...
- В походе школьники ночевали(3) в шалашах?
- Да, в походе школьники ночевали(1) в шалашах.
- Да, в шалашах(1).

2. Поговорите с товарищем. Вы спрашиваете, а он отвечает. Меняйтесь ролями:

Ваш товарищ спрашивает, а вы отвечаете.

Таким образом, при выполнении упражнений, направленных на выработку и совершенствование навыков произношения типов ИК, учащиеся усваивают и фонетические, и функциональные особенности интонационных средств русского языка: типа ИК и его центра.

III. Выработка слитного произношения распространенных синтагм в нормальном темпе.

Цель данного вида упражнений-развить у учащихся навык слитного произношения распространение синтагм.

Для этого нужно давать упражнения, построенные на постепенном удлинении предцентральной и постцентральной частей ИК. При регулярном проведении таких упражнений у учащихся вырабатывается нормальный темп произношения.

1. Слушайте. Обратите внимание, как растут вопросительные предложения с каждым повторением. Повторяйте их во время пауз быстро и слитно.(ИК-3)

Вы(3) любите читать?..

Вы(3) любите читать рассказы?..

Вы(3) любите читать рассказы про героев?..

Вы(3) любите читать рассказы про героев войны?..

2. Слушайте и повторяйте, пожалуйста, во время пауз. Следите за слитностью произношения и темпом вопросительных предложений без попросительного слова (ИК-3)

Андрей был в Москве?...**(3)**

Андрей с братом был в Москве? **(3)**

Андрей со старшим братом был в Москве? **(3)**

Андрей со старшим братом Юрой был в Москве? **(3)**

Упражнения этого вида носят в основном имитационный характер, но они необходимы для последующего этапа- автоматизации навыков интонирования.

IV. Совершенствование интонационных навыков с развитием устной речи связи

На заключительном этапе развития интонационных навыков упражнения носят коммуникативный характер. Цель этих упражнений научить самостоятельно использовать ранее выработанные навыки в устной связной речи. Для этого сначала проводятся упражнения, направленные на установление функциональных связей между содержанием и формой выражения. Задания к ним могут быть такими: во время пауз преобразовать один тип ИК в другой, прослушать вопросы и дать на них утвердительные или отрицательные ответы, произнести последовательно повествовательные или вопросительные предложения с интонационным центром на разных словах и т. д.

1. Прослушайте, пожалуйста, следующие предложения. Расставьте знаки препинания. Определите типы предложений по интонации.

Фестиваль молодежи и студентов проходил в Москве (.)

фестиваль молодежи и студентов проходил в Москве (?)

На фестиваль приехали представители из 160 стран (.)

На фестиваль приехали представители из 160 стран (?)

В фестивале участвовало более 500 детей из 50 стран (.)

В фестивале участвовало более 500 детей из 50 стран (7)

2. Прослушайте. Во время пауз преобразуйте вопросы в предложения, выражающие высокую степень проявления признака. Проверьте себя по звуковому ключу.

1) **Какая (2)** сегодня погода?.. - **Какая(5)** сегодня погода!

2) **Какой (2)** сегодня день?.. - **Какой(5)** сегодня день!

3) **Какое (2)** в этом году лето?.. - **Какое(5)** в этом году лето!

4) **Сколько (2)** цветов?.. - **Сколько(5)** цветов!

3. Прослушайте вопросы. Во время пауз дайте на них отрицательные ответы.

3 **Вы собираетесь (3)** в поход летом?..... (Нет, не собираемся.)

Вы (3) собираетесь в поход летом? (Нет, не мы.)

3 **Вы собираетесь в поход летом(3)?** (Нет, не летом.)

Вы собираетесь в поход(3) летом? (Нет, не в поход.)

4. Прочитайте вопросительные предложения без вопросительного слова, так, чтобы каждый раз вопрос соответствовал ответу. Правильно выделяйте слова, которые содержат вопрос. Проверьте себя по звуковому ключу: *Ты был в Москве?*

.....? - Да, я.

.....? - Да, был.

.....? - Да, в Москве.

(Ты (3) был в Москве? - Да, я.

Ты был (3) в Москве? - Да, был.

Ты был в Москве(3)? - Да, в Москве.

Мы поедem(3) в Москву летом? - Да, поедem

Мы(3) поедem в Москву летом? - Да, мы

Мы поедem в Москву(3) летом? - Да, в Москву.

Мы поедem в Москву летом(3)? - Нет, зимой.

- Я тоже иду на стадион. Пойдем вместе)

Разыграйте диалоги по лицам с товарищем. Вы спрашиваете его, а он отвечает.

Меняйтесь ролями, ваш товарищ спрашивает, а вы отвечаете.

Запишите себя на аудио. Сравните свою запись с образцом. Проанализируйте допущенные ошибки.

1) Прослушайте текст. Какое время года в нем описано? Обратите внимание на интонацию предложений.

В лесу тепло.(1) Зеленеет трава, такая(5) яркая среди серых кустов! Какие(5) тропинки! Какая(5) задумчивость, тишина! Кукушка начала первого(3) мая и теперь осмелела(1). Бормочет тетерев и на вечерней(2) заре (М. Пришвин).

2) Вы прослушали текст. Какое время года в нем описано?

3) А теперь давайте вместе прочитаем текст. Следите за интонацией.

4) Перескажите текст. Запишите себя на аудио. Сравните свою запись с образцом. Проанализируйте допущенные ошибки.

5) Продолжите рассказ о летнем дне в лесу. Свой рассказ запишите сначала в тетради, а затем начитайте на аудио для последующего анализа допущенных ошибок.

В предлагаемой системе упражнений учитываются различные этапы работы над интонацией: от выработки навыков восприятия и воспроизведения типов ИК в изолированном положении до их автоматизации и самостоятельного использования в связной речи. В учебном процессе учителю нужно как можно быстрее переходить от имитационных упражнений к коммуникативно-тренировочным, объединяя работу над интонацией с развитием связной устной речи учащихся.

REFERENCES

1. Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1978;
2. Русская грамматика ТЛ М., 1980. С. 96-122,

3. Бойцова А. Ф., Васильева, И. Г. Использование наглядных пособий и технических средств обучения при изучении русского языка и литературы в IV X классах. 1, 1984 С. 52-92
4. Ш.И.Джураева. «Работа над стилистической окраской слова». Published September 24, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13834911>
5. Ш.И.Джураева. «О культуре педагогического труда учителя неродного языка» Published 2024-10-15
6. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7532>
7. Ш.И.Джураева. «ОТБОР ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>,
8. НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ. Published December 24, 2024 | Version v1
9. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ОБУЧЕНИЕ ОПИСАНИЮ КАК ТИПУ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14610288>
10. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). УЧИМСЯ УЧИТЬ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059643>
11. Джураева Шоира Исроиловна. (2025). ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14889410>
12. М. Р. Шарафутдинова. «ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РКИ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>,
13. М. Р. Шарафутдинова. «ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» Published November 7, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>,
14. М. Р. Шарафутдинова. «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ» Published December 14, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>
15. М. Р. Шарафутдинова. «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>

16. Саидова Олима Ботировна. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ОТЧИЗНА В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВА. *Miasto Przyszłości*, 49, 472–475. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3919>
17. Хасанова Л. А. (2024) «Работа в малых группах как одна из форм
18. организации познавательной деятельности студентов при обучении русскому языку». МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: Researchbib Impact factor: 79/2023 SJIF 2024 = 5.444 Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968987>
19. Нарзуллаева Шоира Бахшилловна. (2025). СОПОСТАВЛЕНИЕ «СКАЗКИ О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С.ПУШКИНА И «СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЫ» В.А.ЖУКОВСКОГО. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14813424>
20. Нарзуллаева Шоира Бахшилловна. (2025). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ. *International Journal of Formal Education*, 4(1), 185–195. Retrieved from <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/4343>
21. Нарзуллаева Шоира Бахшилловна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
22. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. *Modern Science and Research*, 3(1), 234-241.
23. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
24. Бахшилловна, Н. Ш. (2024). Особенности Творчества Льва Николаевича Толстого. *Miasto Przyszłości*, 47, 971–975. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3280>
25. Нарзуллаева, Ш. (2024). КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. *Modern Science and Research*, 3(12), 349–355. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/5440>
26. Bakhshilloevna, N. S. (2024). Innovative Methods in Teaching Foreign Languages. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 241-245.
27. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 234–241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10498329>
28. Шоира Бахшилловна, Н. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 420–421. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3588>

29. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю.БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 240–244. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/11502>
30. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. Modern Science and Research, 2(6), 1057–1064. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21558>
31. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CATEGORY OF PLURAL IN THE RUSSIAN LANGUAGE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211470>
32. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
33. SH.Narzullaevoy. (2023). ON THE LIFE WAY OF THE RUSSIAN WRITER CHEKHOV AND HIS WORKS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833173>
34. Нарзуллаевой Шоиры Бахшиллоевны. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061313>